

BUXORO VOHASIDAGI TARIXIY ZIYORATGOH OBIDALARNING TURIZMDA TUTGAN O'RNI

Saxobiddinova Sevara O'tkir qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: saxobiddinovasevara@gmail.com

+99899 476 31 44

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro tarixiy ziyoratgoh obidalarining turizm sohasidagi ahamiyati, yurtimizda ushbu sohani rivojlantirishdagi o'rni va roli, amalga oshirilayotgan islohotlar, kelajakdagi rejalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Turistik hududlar, tarixiy obidalar, mintaqa, tarixiy-madaniy turizm, yodgorlik, madaniy meros, masjid, alloma.

Аннотация: В данной статье обсуждаются значение бухарских исторических святынь в туристической сфере, роль и место в развитии этой сферы в нашей стране, осуществляемые реформы, планы на будущее.

Ключевые слова: туристические зоны, исторические памятники, регион, историко-культурный туризм, памятник, культурное наследие, мечеть, ученый.

Annotation: This article discusses the importance of Bukhara historical shrines in the tourism sector, the role and place in the development of this sphere in our country, ongoing reforms, plans for the future.

Keywords: tourist zones, historical monuments, region, historical and cultural tourism, monument, cultural heritage, mosque, scientist.

“Fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir”

*(O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining
49-moddasi)*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-maydagi "2017-2019- yillarda Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turistik salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda 2017-yil 16-avgustdagi "2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi[1] qarorlari vohada mazkur soxani rivojlanishiga asos bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Madaniy meros jamiyat asosini, xalqimizning avlodan-avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy qadriyatlari va an'analarini mustahkamlaydigan omil hisoblanadi. Tarixiy va madaniy yodgorliklar har bir odamga ta'sirini ko'rsatib, o'ziga maftun qiladi va g'ururlantiradi. Shu bois ularni saqlash, eng avvalo, faqatgina davlatning emas, balki har bir kishining burchi, maqsadiga aylanishi kerak, deb o'ylaymiz. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqlol yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent, Qo'qon, Shahrisabz kabi shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Turistik mintaqalar rivojlanishi avvalo, o'sha yerning aholisi turmush tarzining yaxshilanishi, yangi bo'sh ish o'rinlari yaratilishi, xorijiy valyutaning mamlakatga kirib kelishi, mahalliy aholining dunyoqarashi o'zgarishiga zamin yaratadi.

Ko'rib chiqilayotgan mavzu doirasida, ayniqsa, mustaqillik yillarida kengayib, ushbu muammoni xalq etishda imkon qadar tezlashtirildi sababi turizm iqtisodiyot tarmoqlarining yetakchi bo'g'inlaridan biri xisoblanadi. Buxoro viloyatidagi ziyoratgoh obidalar masalasida olimlarning asl manbalarga tayangan holda yaratgan qator tadqiqotlari vujudga keldi. Bu borada F.Qosimov, B.Ergashev, Q.Rajabov, U.Rashidov, L.Muhammadjonova, SH.Hayitov, S.Xolboev, G.Ostonova, X.To'rayev kabi mualliflarning ishlari e'tiborga loyiqdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Buxoro viloyati Abu Ali ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Abdulxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro kabi jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan minglab allomalarning vatani hisoblanadi. Birgina Buxoroning o'zida 7000 dan ortiq avliyolar yashab o'tgan. Islom ahli o'rtasida Buxoro viloyati hududida joylashgan olamga mashhur "Yetti pir"ning qadamjolarini ziyorat qilish muqaddas haj ziyoratiga tenglashtirilgan[2:5].

Buxoro shahridagi sobiq "Shahriston" bozori hududida hunarmandlar markazini qurish, muqaddas qadamjolar - Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni, Xoja Orif ar-Revvari, Xoja Mahmud Anjir Fag'naviy, Xoja Ali Romitaniy, Xoja Muhammad Boboyi Samosiy, Sayyid Amir Kulol, Xoja Bahouddin Naqshband va Chorbakr majmualarida keng ko'lamli qurilish-ta'mirlash ishlari amalga oshirilayapti. Hududning turistik salohiyatini yanada kengroq targ'ib qilish maqsadida "Ipak va ziravorlar", "Buxoro shahri kuni", "Qovun sayli" va "Buxoro hunarmandlari" festivallari tashkil etib kelinmoqda.

Buxoro avliyolar yurti bo'lganligi uchun "ziyosat turizmi"ni rivojlantirish imkoniyatlari keng. Ayniqsa, G'ijduvon, Shofirkon, Romitan, Vobkent, Kogonshaharlarini rivojlantirish o'zaro bog'lash imkoniyatlari kengayib bormoqda. "Yetti pir" ziyorati bo'ylab yo'lga chiqqan ziyoratchilar uchun shaharlarni bog'lovchi qishloq transport yo'llari talab darajasiga keltirilmoqda[3:98]. Tuman markazlaridan shahar va qishloqlarni bir-biri bilan bog'lovchi muhim yo'l tarmoqlarini zamon talablari asosida ta'mirlash, yo'l qirg'oqlarini obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda.

Bugungi kunda ziyorat turizmida din ilmlaridan saboq bergan Masjid va Madrasalarning ham ahamiyati katta. Buxoro madrasalarining binolari asosan pishiq g'ishtdan, ikki qavatli yoki bir qavatli qilib qurilgan. Odatda madrasalar ichki va tashqi sahnga, baland va mustahkam devorga, hashamatli toq va ravoqlarga ega bo'lib, ba'zilarining peshtoqlari, gumbazlari va devorlari rang-barang koshinlar bilan bezatilgan. Madrasalar ichki va tashqi maydoniga ega bo'lgan. An'anaviy tarzda uning birinchi

qavatida darsxonalar, kutubxona, masjid, tahoratxona, ikkinchi qavatida esa talabalar yashaydigan hujralar bo'lgan.

XIX asr oxiri va XX asrning boshlarida Buxoro amirligidagi madrasalar sonini o'sha davrda yashagan Abdurauf Fitrat va Sadridin Ayniy 200 ta, Sadr Ziyo 204 ta, Muhammad Ali Baljuvoni esa 400 ta deb ko'rsatadi. Xullas, turli ma'lumotlar umulashtirilganda Buxoro amirligida 200 dan 400 tagacha madrasa mavjud bo'lgan. Buxoro amirligiga qo'shni, ilgari mamlakat tarkibida bo'lgan Samarqand viloyatida 217 ta madrasa bo'lganligi nazarda tutilsa, amirlikda 400 taga yaqin madrasa mavjudligi haqiqatga ancha yaqinligi ma'lum bo'ladi. Turkiston general-gubernatorligi xisoboti bilan bog'liq arxiv hujjatlardan birida 1914-yilda Buxoro amirligida 350 ta madrasa faoliyat ko'rsatayotgani qayd etilgan[4:23]. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki Buxoro voxasida faoliyat yuritgan madrasalar butun dunyoga mashxurligi va din ilmida yetakchi ekanligi bilan ajralib turgan. Bugungi kunda mazkur tarixiy obidalarining saqlani qolgani yurtimizda ziyorat turizmini rivoji uchun kata xizmat qilib kelmoqda.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, yuqorida ta'kidlangan ziyoratgohlar, ularning paydo bo'lishi bilan bog'liq qarashlar qanday ma'noni anglatishidan qat'iy nazar, bu joylar muayyan hududning ekologik manzarasini saqlab qolish, odamlarning tarixiy manzilgohlarga bo'lgan ehtiromini ziyodalashtirish, ming yilliklar osha saqlanib kelayotgan urf-odat va an'analarni o'rganish vositasi sifatida ahamiyatlidir. Zero, insoniyat bosib o'tgan tarixiy taraqqiyot tajribasidan bizga yaxshi ma'lumki, qaysi davlat, qaysi millat o'z madaniy merosini qadrlasa, e'zozlasa, o'zida mavjud bo'lgan milliy-madaniy an'analarni, tarixiy obidalar, arxitektura yodgorliklarini ardoqlashga fuqarolarni da'vat etsa, moddiy-ma'naviy boyliklarni yaratgan kishilarga nisbatan hurmat ruhi shakllantirilsa, o'sha davlat, o'sha jamiyatda madaniy-ma'naviy, iqtisodiy-siyosiy taraqqiyot bardavom bo'lgan, barqarorlik hukm surgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 19.05.2017 yildagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 2017-2019-yillarda Buxoro shahri va Buxoro viloyatining turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-2980-son
2. To'raev, Halim., Buxoro tarixi o'quv qo'llanma, - Buxoro : "Sadriiddin Salim Buxoriy" Durdona nashriyoti, 2020. - 320 b.
3. Shodmon Hayitov, Kamol Rahmonov, Olimjon Ahmadov. Buxoro va Buxoriylarning jahoniy shuhrati. -Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2020. -208 b.
4. Фитрат А. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври. - Тошкент: Минҳож, 1992. - Б.23